

Síntese de trabalhos arqueológicos no concelho de Alvaiázere: RELATÓRIO Progresso PIPA – ano 2017 e 2018

ACRÓNIMO: MEDICE

Responsável pelo Projeto: Alexandra Figueiredo & Cláudio Monteiro

ano

2017-2018

Índice

1.	CONTEXTO INICIAL.....	3
2.	OBJETIVOS CUMPRIDOS E A CUMPRIR.....	3
3.	METODOLOGIA.....	10
4.	ESTADO ATUAL DOS CONHECIMENTOS - RESUMO	11
5.	BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA	13
6.	BIBLIOGRAFIA GERAL.....	16

1. Contexto Inicial

Desde 1999 que, em Alvaiázere (Leiria), têm sido desenvolvidos, vários trabalhos de investigação arqueológica sob a coordenação de Alexandra Figueiredo.

Estes trabalhos, executados no interior de Projetos Plurianuais, relacionados com o Alto Ribatejo, com os acrónimos TEMPOAR I, TEMPOAR II, ANTROPE, SIPOSU-MC, têm sido de extraordinária importância para a compreensão da ocupação humana, quer no que diz respeito à construção das primeiras arquiteturas, quer no que diz respeito à perceção do tipo de cultos e rituais que se desenvolviam nestes locais e os tipos de ocupação que decorriam das primeiras sociedades produtoras.

Associado a estas intervenções e no âmbito da compreensão da ocupação desta região e conexão dos habitats com os monumentos megalíticos, bem como com as deposições em cavidades foram, intervencionados, integrados nos projetos mais recentes ANTROPE e SIPOSU-MC, o sítio de Castelo da Loureira, a gruta da Lapa e a gruta do Bacelinho (tendo nesta última sido registado uma ocupação romana de exploração mineira).

Estas preocupações têm-se também centrado no entendimento dos importantes vestígios que a serra de Alvaiázere encerra (ícone de marcação simbólico-funcional de relevo na região) e que necessariamente carecia de uma aprofundada intervenção de estudo, nomeadamente a nível dos seus algares e cavidades.

Foi neste entendimento que se propôs à DGPC o projeto MEDICE onde apontamos neste relatório as principais conclusões e objetivos atingidos.

Área de Intervenção: Concelho de Alvaiázere

2. Objetivos cumpridos e a cumprir

2.1 Trabalhos intrusivos realizados

De acordo com o projeto remetido e passados dois anos, temos vindo a cumprir com os objetivos estipulados no sentido de estabelecer um quadro crono-estratigráfico dos fenómenos culturais relacionados com os contextos de ocupação, dando um certo destaque para os registos de culto e ritual observados no Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Também para uma perceção de conjunto da ocupação da região e focalizando os trabalhos no primeiro ponto de objetivos remetido, direcionamos a nossa atenção também para a serra de Alvaiázere, quer no sentido da publicação de alguns resultados, nomeadamente os observados nas Buracas da Serra – a nível de arte rupestre, quer na escavação do Algar da Água.

Assim:

- procedemos em 2016 à escavação dos sítios de Rego da Murta III e XIII, evidenciando-se em relatório PATA os seus resultados, enviados em 2017 e já aprovados. Para além destes dois sítios verificou-se a presença de uma laje com covinhas. Esta foi inventariada e enviado como novo sítio descoberto à DGPC.
- em 2017 desenvolvemos trabalhos intrusivos no sítio Algar da Água, inventariando-se diversos painéis de arte rupestre e registando-se dois níveis de ocupação.

No que respeita ao objetivo equacionado no ponto três do projeto, consideramos que o sítio Algar da Água poderá trazer dados absolutamente reveladores quanto ao comportamento das sociedades metalúrgicas, considerando que uma das fases de ocupação do mesmo está datada da primeira Idade do Ferro. Este sítio poderá ser também revelador de uma compreensão mais apurada da arte rupestre deste período, nomeadamente no que se refere aos filiformes, sendo a única cavidade conhecida em território nacional, com arte, desta técnica associada a este período

Foi por este mesmo motivo que consideramos pertinente realizar novas campanhas nos próximos anos, nomeadamente a que está prevista em PATA enviado para o ano de 2018. Os dados observados, deste local, poderão auxiliar a compreensão do “relacionamento económico e social entre os diversos grupos e os elementos que os caracterizam, percebendo como se relacionam com as sociedades antecedentes e protagonizam as ações futuras”, bem como “compreender as estruturas e os elementos que os caracterizam, a importância que os afetam a estas inovações e os intercâmbios e relações sociais que manteriam com comunidades vizinhas” apontados nos objetivos.

2.2 Datações:

Ainda atendendo à perceção dos sítios do Complexo Megalítico de Rego da Murta, nomeadamente a Anta II de Rego da Murta, desenvolvemos mais uma datação, para além das já existentes. A datação foi desenvolvida sobre osso, por AMS, pertencente ao último nível de vestígios, obtido por baixo das lajes assentes na base da câmara.

Resultado:

Beta Analytic Institute - [RMII2021_DENTE](#) - 4070 +/- 30 BP - [Cal BC 2835 to 2815 \(Cal BP 4785 to 4765\) and Cal BC 2675 to 2565 \(Cal BP 4625 to 4515\) and Cal BC 2535 to 2495 \(Cal BP 4485 to 4445\)](#)

Ainda no âmbito da perceção e do desenvolvimento da composição do quadro crono-estratigráfico da ocupação da região foi desenvolvida, sobre carvão, a datação do nível C2 do sítio arqueológico do Castelo do Loureira e mais recentemente o último nível registado em 2017, UE6/7, do sítio arqueológico do Algar da Água. Os dados obtidos deste último foram remetidos em PATA 2017.

Resultado:

Algar da Água -Beta Analytic Institute - [AA2017UE6-7](#) - 2730 +/- 30 BP - (95.4%) 930 - 812 cal BC (2879 - 2761 cal BP)

Castelo da Loureira - Beta Analytic Institute - [CL2011CARVAO](#) -2500 +/- 30 BP- [cal BC 785 - 535 \(cal BP 2735 - 2485\)](#)
[and cal BC 525 - 520 \(cal BP 2475 - 2470\)](#)

2.3. *Divulgação, Educação Patrimonial e Centro de pesquisa e laboratório de campo*

O quarto objetivo apontado no projeto MEDICE centra-se essencialmente em: “criar, em conjunto com o município, um centro de interpretação científico e didático sobre o Património Cultural em Alvaiázere, que serviria também como abrigo de campanha, laboratório e arquivo dos inúmeros dados que têm sido registados ou a registar, permitindo futuros estudos na área e a realização de atividades de educação patrimonial em estreita conexão com o Museu Municipal”. Este objetivo foi atingido em 2017, com a inauguração em Junho do Centro de Arqueologia, onde também ficou alocado o Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático – IPT. O centro encontra-se sediado na Escola Cesário Neves, junto à GNR e possui mais de 500m² de área coberta e descoberta.

Figura 1 - Imagem da entrada do centro de Arqueologia

O espaço contempla um laboratório de conservação e de micro-contextos, uma sala de aula, uma sala de tratamento de materiais arqueológicos e osteológicos, uma zona de reserva e arrumo de ferramentas de trabalho, um gabinete, balneários, cozinha e cantina, para além de uma sala para a subaquática.

Em parceria com o Museu têm sido realizados diversas atividades de Educação Patrimonial e de contato com a comunidade local e científica, que organizamos na tabela seguinte:

Comunidade Local - 2016

Vem ser Arqueólogo por um dia

1 a 5 de agosto

Local de encontro: 8.45h (Escola Cesário Neves)

Inscrições obrigatórias: labacps@ipt.pt

Mais informações

em: <https://www.facebook.com/LabACPS/>

Objetivo: Participação da comunidade local, pela visita ao sítio arqueológico durante a realização dos trabalhos de intervenção.

Figura 2 – Cartaz do evento 1 a 5 agosto.

Comunidade Local - 2016

Workshops de Educação Patrimonial

Dos 5 aos 12 anos

Mais informações

em: <https://www.facebook.com/LabACPS/>

Programa:

Dia 2 - Conhecer os animais pelos ossos

Dia 3 - Olha-te ao espelho através dos nossos antepassados

Dia 4 - Constrói como os nossos antepassados: os primeiros talheres e os primeiros pratos

Comunidade Científica - 2016

Seminário Luso-Brasileiro do Património Histórico e Arqueológico

Dia 5 e 6 agosto

Local de encontro: 10h (Museu Municipal de Alvaiázere)

Mais informações em: <https://www.facebook.com/LabACPS/>

Título de comunicação: Apresentação pública de resultados e dos trabalhos que se tem vindo a desenvolver em Alvaiázere.

**Seminário
Luso-Brasileiro
Património
Histórico-Arqueológico
5 e 6 agosto 2016**

10h00 - Museu Municipal de Alvaizere

Incrições obrigatórias em: labacps@ipt.pt
Mais informações em: [facebook.com/LabACPS](https://www.facebook.com/LabACPS)

**PROGRAMA
5 de agosto 2016**

- 9.30 **Recepção**
- 10.00 **Complexo Megalítico de Rego da Murta: 17 anos de investigações**
Alexandra Figueiredo (IPT)
- 10.20 **Primeiras abordagens sobre o Sítio Arqueológico Monumento 13,**
Keyla Frasão (MN/UFJRJ, Brasil), Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Anderson Tognoli
(Projeto MEDICE, Centro de Geociências (FCT)/IPT)
- 10.40 **Primeiras abordagens sobre o possível sítio da Anta III de Rego da
Murta,** Daivisson Santos, Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Anderson Tognoli (Projeto
MEDICE, Centro de Geociências (FCT)/IPT)
- 11.00 **Educação Patrimonial - Memória e Preservação,** Walderez Berezowski,
Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Anderson Tognoli (Projeto MEDICE, Centro de
Geociências (FCT)/IPT)
- 11.20 **Conservação Arqueológica,** Cláudio Monteiro (CAA Portugal)
- 11.40 **Discussão**
- 12.30 **Almoço**
- 14.30 **O Património Arqueológico da Golegã,** Silvério Figueiredo, Alexandra
Figueiredo, Rita Anastácio, Sofia Ferreira, Rita Pimenta, Liliana Oliveira, Pedro P. Cunha
(Projeto Carta Arqueológica da Golegã, CPGP)
- 14.50 **O Património Arqueológico da Chamusca,** Fernando Coimbra, Silvério
Figueiredo, Alexandra Figueiredo, Rita Anastácio, Raquel Lazaro, Mário Santos, Pedro P. Cunha
(Projeto Carta Arqueológica da Chamusca, CPGP)
- 15.10 **O Património Paleontológico Português: importância, valorização e
dinamização,** Silvério Figueiredo (IPT/CPGP)
- 15.30 **Traineiras de Peniche, Adriano Constantino (in Patrimonium) e Luis Rendeiro
(in Patrimonium)**
- 15.50 **De mãos dadas com o passado. O papel da Antropologia Biológica
no estudo das populações Arqueológicas,** Liliana Carvalho (CIAS - Centro de
Investigação em Antropologia e Saúde)
- 16.10 **Projeto Anchieta - Estudo do contexto e vestígios de naufrágios
numa área denominada "caldeira",** Alexandra Figueiredo (IPT), Luiz Muri (windive,
Anchieta, Brasil)
- 16.30 **Chapada Diamantina,** Daivisson Santos (Archaia logos consultoria científica,
Sergipe, Brasil)
- 16.50 **A importância da educação patrimonial não formal em territórios de
baixa densidade,** Paula Cassiano (Museu Municipal de Alvaizere / Projeto MEDICE, Centro
de Geociências (FCT)/IPT)
- 17.30 **Discussão**

6 de agosto 2016
10.00 **Visita ao Complexo Megalítico de Rego da Murta,** inscrições
obrigatórias. Museu Municipal de Alvaizere

Comunidade Científica - 2017

Workshop - Universidade Autónoma de Lisboa –
2017, no âmbito do curso de mestrado de
História, Arqueologia e Património

Título:

Projeto de Arqueologia Académico – 18 anos de
pesquisa. Alexandra Figueiredo

Comunidade Local - 2016

Palestra publica sobre o resultado dos trabalhos
arqueológicos 2016 e 2017.

Algar da Água

Dia 21 junho
10h - Apresentação e resultados da intervenção
10h - Centro de Arqueologia/LABACPS (antiga escola Cesário Nunes)
Bairro da Inês e povoação de Alvaizere
Orador: Alexandra Figueiredo

Dia 22 junho
10h - Apresentação de candidaturas em Alvaizere (inscrição: alnf@ipt.pt)

Comunidade Científica - 2017

Apresentação de comunicação nas Jornadas Interdisciplinares de Arqueologia, Conservação e Património, 7 Novembro

Título Comunicação: Projeto MEDICE: O cado do sítio Arqueológico do Algar da Água: a arte rupestre. Alexandra Figueiredo e Fernando Coimbra

Mais informações

<http://www.jornadasudacrp.ipt.pt/pt/programa/>

ipt Instituto Politécnico de Tomar

Jornadas Interdisciplinares
Unidade Departamental

**Arqueologia
Conservação e Restauro
e Património**
2017

7 novembro
Tomar
Instituto Politécnico de Tomar
Auditório Doutor José Rayado Pacheco Amém

8 novembro
Mação
Centro Cultural Eivino Pereira

Informações | Inscrições
www.jornadas-udacrp.ipt.pt

Comunidade Científica - 2017

Apresentação de comunicação nas IV Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo, 2 a 4 Novembro.

Título Comunicação: O sítio arqueológico do Algar da Água: Dados preliminares da primeira campanha de escavação.

Mais informações:

<http://www.cm-chamusca.pt/viver-chamusca/agenda-de-eventos/item/1238-iv-jornadas-de-arqueologia>

IV JORNADAS DE ARQUEOLOGIA do Vale do Tejo

Auditório do Edifício de São Francisco
2 a 4 de junho
Chamusca

Info:
(+351) 962 997 654 ou 960 211 418
cpago.jornadas@cpago.pt
<http://cpago-jornadas.eu.pt>

cpago Chamusca

Comunidade Científica – 2018

I Ciclo de Conferências Monte Padrão, 20 de abril 2018

Apresentação de poster – Arte Rupestre de Algar da Água, Alvaiázere

CENTRO INTERPRETATIVO DO MONTE PADRÃO
10º ANIVERSÁRIO
CONVITE
20 ABRIL
I CICLO DE CONFERÊNCIAS DO MONTE PADRÃO "CITANIAS E CIVIDADES"
 A Câmara Municipal de Santo Tirso tem o prazer de convidar V. Exa. a participar no I Ciclo de Conferências do Monte Padrão "Citanias e Cidades, As primeiras cidades do Noroeste Peninsular", que se realiza no dia 20 de abril, pelas 10h00, no Centro Interpretativo do Monte Padrão.

PROGRAMA 20 ABR

ABERTURA
 10h00
 JORNADA CULTIVA
 Presença da Câmara Municipal de Santo Tirso
 ANTONIO DA COSTA
 DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

CONFERÊNCIAS
 10h00
 Reflexão sobre a Arte Cólida da Médio do Ferro
 LUCÍLIO CASTRO-PAREZ
 10h15
 A Cítania de S. João e as organizações genéticas entre Douro e Douro
 ARMANDO COELHO FERREIRA DA SILVA

DEBATE
 10h45
 O Egito e o Somaçote: dois fundamentos de modernidade cultural no contexto da Cítania de S. João (Guimarães)
 GONÇALO OLIVEIRA

ALMOÇO
 12h00-13h00

CONFERÊNCIAS
 13h00
 Os dados fenotípicos e genéticos: implicações para a história da migração e do desenvolvimento no quadro do povoamento e colonização da área meridional do Noroeste da Península
 ANDRÉ DO BRITO MOREIRA

DEBATE/ENCERRAMENTO
 13h45

10h00
 Círculo de S. João de S. J. A. Cítania
 YOLANDA LOMBEI DOMÍNGUEZ
 LUIS JÓSE SORRILE

10h00
 Museu de Arte, Cultura e Espiritualidade - património patrimonial
 REGINA LILIA DE CARVALHO

10h00
 Centro do Povoamento e desenvolvimento no quadro do povoamento e colonização da área meridional do Noroeste da Península
 ANDRÉ DO BRITO MOREIRA

10h00
 Os dados fenotípicos e genéticos: implicações para a história da migração e do desenvolvimento no quadro do povoamento e colonização da área meridional do Noroeste da Península
 ANDRÉ DO BRITO MOREIRA

Projeto Medice
 Monumentos, dinâmicas e rituais na pré-história e na época clássica

Arte Rupestre de Algar da Água, Alvaiázere
 Cronologia: Proto-história
 Autores: Alexandra Figueiredo, Fernando Coimbra, Cláudio Monteiro, Alexandre Peixe, Daivisson Santos, Anderson Tognoli, Ricardo Lopes, Sónia Simões, Keyla Frazão, Carlos Esquetim

RESUMO: O sítio de Algar da Água localiza-se na Serra de Alvaiázere, distrito de Leiria. Apresenta uma sala principal, com uma abertura natural no teto e uma galeria anexa, que se estende para norte. A cavidade revelou a presença de dois momentos de ocupação, intercalada por uma fase de menor frequência de abandono do local. O mais antigo é referente à Pré-História, observando-se materiais cerâmicos, alguns elementos faunísticos e líticos em quantia. O mais recente, enquadrado na Época Clássica.

O sítio revelou ainda diversas pinturas de arte rupestre. Os dados assinalam pinturas e gravuras, realizadas com diferentes técnicas (fitiformes, abstratas, retratadas) que tipologicamente se integram desde a pré-história aos tempos modernos. A investigação apresenta o também diversificado, observando-se representações de antropomorfos, assentos zoomorfos e uma multiplicidade de elementos abstratos e iconográficos.

O sítio encontra-se a ser estudado desde 2017, sendo que os dados obtidos até ao momento são ainda preliminares.

Ao todo foram registados cerca de 24 painéis, apresentando, no que consideramos serem mais antigos (da Pré-História recente/Proto-História) representações esquemáticas.

Os trabalhos permitiram observar motivos efetuados por pintura, através de pigmento vermelho, e motivos produzidos por gravura. Estes últimos seguem diversas variantes da técnica da gravura, compreendendo a incisão, a picotagem, abrasão e raspagem.

As figuras representadas por pintura encontram-se muito desgastadas, contudo é possível identificar algumas imagens de possíveis antropomorfos.

Entre os motivos incisos devemos referir que existem alguns efetuados a tempo médio e outros a traço muito fino, ou fitiforme. No que diz respeito às gravuras fitiformes, existem alguns casos de sobreposições. As gravuras picotadas identificadas até ao momento relacionam-se a um Círculo, de 3 linhas.

A técnica da raspagem está presente no caso de uma pequena espiral inserida num meio círculo.

O Algar da Água destaca-se por ser a primeira gruta em Portugal com arte rupestre incisa Pós-Paleolítica, podendo constituir um contributo importante para a cronologia deste tipo de arte.

Comunidade Científica Internacional - 2018

Título: The Post-Palaeolithic rock art of the cave Algar da Água (Alvaiázere, Portugal)

A realizar em Junho

Artigos publicados:

1. Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.
2. Figueiredo, A.; Berezowski, W. (2017) A Educação Patrimonial como via para uma comunidade arqueologicamente mais consciente: O caso do complexo megalítico de Rego da Murta - Portugal. In *Revista TEMPORIS[ação]. Dossiê Prática Arqueológica e Educação Patrimonial* Vol 17. ISSN 2317-5516. <http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao/article/view/5842/4661>
3. Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Ribeiro, N. (2017) Preliminary Analysis of the rock art from Buracas da Serra, Alvaiázere (Portugal). In *Revista Cuadernos de Arte Prehistórico* ISSN 0719-7012 – nº 4 – julio/diciembre.
4. Figueiredo, A.; Frazão, K.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Santos, D.;(2017) – Abordagens preliminares sobre o sítio arqueológico XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, distrito Leiria, Portugal. In revista *Antrope*, nº 7, As várias facetas da interdisciplinariedade em Arqueologia, Centro de Pré-História, instituto Politécnico de Tomar, pp.69-85

Tabela Geral de resultados - Difusão

	2016	2017	2018 (previsto)
Atividades Educação Patrimonial Local	2	1	2
Atividades Académicas	0	1	
Comunicações, Posters e Workshops. Nacionais	0	4	2
Comunicações Internacionais	5		1
Artigos publicados nacionais	0	2	2 (em prelo, já aprovados)
Artigos publicados internacionais	0	2	

2.4. *Elementos a considerar nos próximos dois anos para além dos indicados nos pontos anteriores.*

Entre os objetivos considerados ainda não obtivemos resultados no que se refere ao ponto dois, do capítulo dois, do projeto MEDICE, isto é ao reconhecimento de “ contextos anteriores às sociedades produtoras de alimentos com especial relevo para as fases de transição, compreendendo os mecanismos de sobrevivência e de relacionamento económico e social entre os diversos grupos e os elementos que os caracterizam.”

Mais uma vez apontamos o sítio do Algar da Água como sítio potencial de registar estes dados, ainda que até ao momento só tenhamos verificado, no nível mais antigo, ocupação da Idade do Ferro.

3. Metodologia

De acordo com o projeto apresentado as diferentes atividades de prospeção e escavações têm sido desenvolvidas por equipas interdisciplinares em colaboração institucional, formadas por elementos dos vários organismos com reconhecida formação e competências à atividade a que se propõem, integrando, contudo, sempre que possível, alunos de pós-graduação, mestrado e doutoramento no auxílio aos trabalhos.

A metodologia desenvolvida tem seguido o projeto MEDICE e as descrições consideradas nos PATAs solicitados, compreendendo sempre a metodologia científica mais conveniente para cada um dos casos intervencionados.

4. Estado atual dos conhecimentos - resumo

Os diferentes trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre Alvaiázere têm permitido chegar a um conjunto de conclusões importantes para a compreensão da ocupação do homem neste território a que juntamos novos dados.

Considerando o período em que propomos o nosso projeto - da pré-história à época romana - registamos:

1. São relativamente escassos os dados referentes às comunidades que ocuparam esta região antes das primeiras comunidades produtores de alimentos, no entanto os vestígios registados no Alto Ribatejo, um pouco mais a sul, apresentam ocupações junto aos cursos de rio, em zonas planas (CRUZ et alli, 2004; Cura, 2005), onde são registadas lareiras e utensilagem lítica típica do período em questão ou em gruta (ZILHÃO, 1987; TRINKAUS et alli, 2001). Um pouco a oeste, é de ressaltar, no distrito de Leiria, a descoberta do Menino de Lapedo (sepultura do Paleolítico Superior) (DUARTE et al 1999; ZILHÃO e TRINKAUS 2002).

Em Alvaiázere os vestígios deste período são provenientes de trabalhos não intrusivos e, neste sentido, apresentados com algumas reservas, deles destacamos o sítio junto à ribeira do Tordo e Banhosa (Pélma), onde foram registados ao longo de uma chã de aluvião a presença de raspadeiras, lascas e núcleos em quartzito; o sítio das Cavadinhas (Pélma), revelando entre os diferentes objetos, um pico em quartzito de tradição acheulense; a estação de Zambujal (Zambujal), implantado a meia encosta, próximo à ribeira de Pussos, com a presença de lascas e núcleos em sílex; o sítio do Outeirinho (Rego da Murta), próximo à ribeira da Loureira, registando sobretudo instrumentos em quartzito; e o local de Ramalhal, com a presença de utensílios em quartzito numa dispersão superior a 100m² (MENDES, 2008).

Os dados obtidos até ao momento com o projeto MEDICE não acrescentam mais informações aos elementos já conhecidos.

2. Do período neolítico, também sem intervenções intrusivas, registamos em Alvaiázere zonas de ocupação de fundo de vale ou meia encosta, como o sítio de Vendas (Maças de Caminho) ou de Mata de Cima (Alvaiázere), e posteriormente, após este período, uma ocupação em altura com sítios fortificados, nomeadamente o sítio do Castelo da Loureira (Rego da Murta), intervencionado recentemente, que controla visualmente um vasto espaço, com visibilidade direta para o local de implantação do Complexo Megalítico de Rego da Murta. Os trabalhos de investigação (FIGUEIREDO et alli, 2014) têm apresentado habitações sem grandes elementos pétreos construídos, com associação de cerâmica carenada e com decoração plástica mamilada e instrumentos líticos em sílex e quartzito, integrando-se alguns na tipologia macrolítica, que se prolongam dessa forma até à Idade do Ferro, de acordo com a datação do Castelo da Loureira. Para além deste sítio referencia-se a estação de Sobralchão (Pelma), com uma linha de muralha, relativamente circular, onde foram recuperados fragmentos de cerâmicas de perfil em S e núcleos em quartzito; o sítio das

Bouxinhas/Vale da Couda (Almoater) (Cruz e Oosterbeek, 1998); o sítio de Ameixieira (Pelma) também fortificado e o castro da Serra de Alvaiázere, com presença de cerâmica carenada, campaniforme, mamilada e uma grande variedade de instrumentos líticos e alguns achados metálicos em bronze (presentes atualmente no Museu Municipal da Figueira da Foz). Consideramos ainda dar destaque à Ermida de Nossa Sr^a dos Covões, referenciado por José Leite de Vasconcelos (1917; 1927). A par destes sítios e transversal ao período do neolítico à idade do bronze registamos o Complexo Megalítico de Rego da Murta, composto atualmente por 14 sítios, distribuídos por cerca de 1km², entre eles destaca-se uma laje com covinhas (FIGUEIREDO, A. 2006; 2007,2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013). Integrado neste mesmo espaço registamos a presença de um monumento romano, com presença de vestígios pré-históricos nas camadas inferiores (FIGUEIREDO, 2006).

Desta forma, o projeto MEDICE para além de trazer um novo elemento a integrar na área do Complexo Megalítico, a laje Covinhas, que atualmente se opta pela designação de Complexo Megalítico e de Arte Rupestre de Rego da Murta, confirmou como sítios arqueológicos, pelas sondagens realizadas o sítio III e XIII. No entanto, nas sondagens realizadas não foi possível observar nenhuma estrutura associada. Também a análise de deteção remota realizada no sítio III revelou dados inconclusivos, observando-se, contudo, a possibilidade de pequenos blocos enterrados.

3. Do final do período da Idade dos metais tem sido apontado a ocupação na serra de Alvaiázere (FELIX, 1999; 2014).

Estes dois anos de projeto permitiram observar novos registos, nomeadamente no Algar da Água, onde registamos diversos painéis com arte rupestre, entre eles contabilizam-se filiformes, pinturas, incisões por abrasão e raspagem que atribuímos à pré-história recente e à proto-história, de acordo com a datação obtida no último nível escavado, onde se recuperaram cerâmicas e artefactos líticos em quartzito, que se podem integrar nos chamados macrolíticos. Elementos do género são observados no sítio do Castelo da Loureira, também datado recentemente da Idade do Ferro, e foram evidenciados no primeiro nível da Anta II de Rego da Murta (Figueiredo, 2007).

4. Posteriormente a este período, da época romana são diversos os locais apontados com a presença de vestígios (MENDES, 2008), sendo, no entanto de ressaltar a ocupação e exploração mineira nesta região, através do sítio da gruta do Bacelinho (Figueiredo, et alli 2014) e de ocupações residenciais na zona da Rominha. **O sítio do Algar da Água apresenta também um nível mais recente de ocupação, que integramos na Época Clássica, onde se exumaram materiais análogos, nomeadamente uma fivela de cinto em ferro, ao registado na gruta do Bacelinho, a norte.**

5. Bibliografia Específica

- I. Figueiredo, A. (2006) – **COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA. PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO** (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações, dissertação de doutoramento em Arqueologia e Pré-História, Universidade do Porto, Faculdade de Letras (TESE DOUTORAMENTO)
- II. Figueiredo, A. (2007) - **ENTRE AS GRUTAS E OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS: PROBLEMÁTICAS E INTERROGAÇÕES NA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO**, Almadán, versão digital
- III. Figueiredo, A. (2007) – **WALKING IN A WAY: SOME CONCLUSIONS OF THE RECENT PRE-HISTORY IN ALTO RIBATEJO REGION**. *Congress of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (March 2005 – Tomar, Portugal)*, CAAPortugal, pp. 353-358
- IV. Figueiredo, A. (2010) - **RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO)**, in *Documenta Praehistorica XXXVII*, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library
- V. Figueiredo, A. (2011) - **ANÁLISE INTRA E INTER-LOCAIS: OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ANÁLISE DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS - O CASO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE)**, *Miscellanea: Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006)*, Vol 47 edited by Luiz Oosterbeek and Cláudia Fidalgo.
- VI. Figueiredo, A. (2012) - **RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO)**. BAR International Series 2396: [BAR S2396, 2012](#). *Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe* edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. *Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 Septembre 2011)*, Volume 2. ISBN 9781407309897. Pp. 3-16
- VII. Figueiredo, A. (2013) – **CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212
- VIII. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO DA ANTA I DE REGO DA MURTA**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17
- IX. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp52-58

- X. Figueiredo, A. (2013) – **OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.** Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp213-225
- XI. Figueiredo, A.; L. Oosterbeek; G. Guizi; M. Azarelo; S. Westengaard; S. Cura; G. Burenhult; A. Minelli; U. Thun Hohenstein; C. Peretto (2013) – **THE MOMENT PAST PROJECT.** Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp315-336
- XII. Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Félix, H. (2014) **CAVE BACELINHO, ALVAIÁZERE – FROM SANTOS ROCHA TO THE NEW INVESTIGATIONS: THE CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL IRON ARTEFACTS**, in Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside, BAR International Series, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5. ARCHEOPRESS Oxford. <http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf> ISBN 978 1 4073 1268 2
- XIII. Figueiredo, A.; Tognoli, A.; Monteiro, C.; Saraiva, R.; Gonçalves, R.; Figueiredo, S. (2014) **O SÍTIO DE HABITAT PRÉ-HISTÓRICO DE CASTELO DA LOUREIRA** (Alvaiázere – Leiria-Centro de Portugal), Revista *Memorare*, Tubarão. v. 1, n. 3, p. 52-67 ago./set. 2014. ISSN: 2358-0593
- XIV. Figueiredo, A.; Oosterbeek, L. (2011) – **TWO HIDDEN LANDSCAPES IN THE CENTRE OF PORTUGAL: REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE) AND OCREZA (MAÇÃO)**, Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methodological biases in pre- and protohistoric landscape studies. Proceedings of the international meeting. Siena, Italy, May 25-27, 2007. Edited by Martijn van Leusen, Giovanna Pizziolo & Lucia Sarti, BAR International Series 2320, Archeopress, Oxford, 2011. The ISBN is 978 1 4073 0903 3.
- XV. Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R.. (2014) - **RESULTADOS DAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS CAVIDADES DO ALTO NABÃO (LEIRIA - CENTRO DE PORTUGAL)**, in V.1, Nº2 Revista *Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593 pp. 1-26 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/article/view/2381/1692
- XVI. Mendes, Catarina A. F. (2008) - **DINÂMICA DE POVOAMENTO DA ÁREA DE ALVAIÁZERE: DA PRÉ-HISTÓRIA À ALTA IDADE MÉDIA**, Tese de mestrado em Arqueologia, área de especialização em Arqueologia Regional, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob a orientação da Professora Doutora Maria da Conceição Lopes, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada)

- XVII. Monteiro, C. Figueiredo, A. (2014) – **CONTRIBUIÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA NA INVESTIGAÇÃO E DETEÇÃO DE MICRO-CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS**, Revista de Arqueologia, Almadan, vol.18, 2. Pp. 131 a 135 http://www.almadan.publ.pt/18_2_IndiceADENDA.htm
- XVIII. Waterman, Anna; Alexandra Figueiredo, Jonathan T. Thomas, and David W. Peate (2013) - **IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES**, Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp190-197
- XIX. Figueiredo, A. (2017). **CENÁRIOS, DINÂMICAS E RITUAIS NA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE NA REGIÃO DO NABÃO**. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.
- XX. Figueiredo, A.; Berezowski, W. (2017) **A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO VIA PARA UMA COMUNIDADE ARQUEOLOGICAMENTE MAIS CONSCIENTE: O CASO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA - PORTUGAL**. In *Revista TEMPORIS[ação]. Dossiê Prática Arqueológica e Educação Patrimonial* Vol 17. ISSN 2317-5516. 65-87 <http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao/article/view/5842/4661>
- XXI. Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Ribeiro, N. (2017) **PRELIMINARY ANALYSIS OF THE ROCK ART FROM BURACAS DA SERRA, ALVAIÁZERE (PORTUGAL)**. In *Revista Cuadernos de Arte Prehistórico* ISSN 0719-7012 – nº 4 – julio/diciembre.
- XXII. Figueiredo, A.; Frazão, K.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Santos, D.;(2017) – **ABORDAGENS PRELIMINARES SOBRE O SÍTIO ARQUEOLÓGICO XIII, COMPLEXO MEGALÍTICO REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE, DISTRITO LEIRIA, PORTUGAL**. In revista *Antrope*, nº 7, As várias facetas da interdisciplinariedade em Arqueologia, Centro de Pré-História, instituto Politécnico de Tomar, pp.69-85

6. Bibliografia Geral

- AQUINO M. (1986) - Subsídios para o Estudo da Carta Arqueológica do Concelho de Alvaiázere. Instituto de Arqueologia de Coimbra, Coimbra, pp.65.
- BATATA C.; GASPAR F. (1991) - Estações Arqueológicas inéditas da área de Tomar, Boletim Cultural de Tomar, nº 15, 241.
- COIMBRA, F. A.; GARCÊS, S. (2015) – Filiform and “polissoir” rock art between the Tagus and Mondego rivers (Portugal): inventory, typology, parallels and chronology. MAILLAND, F.; COIMBRA, F.A; PRESTIPINO, C., (eds.). Quaderni del Mediterraneo, 2. Millesimo: Istituto Internazionale di Studi Liguri: 46-77.
- CRUZ A.R.; OOSTERBEEK L. (1998) - Relatório da Campanha Arqueológica de 1997, in TECHNE, Revista da Arqueojovem, nº 4.
- CRUZ, A., OOSTERBEEK, L., ROSINA, P. , CURA, S., GRIMALDI, S. (2004) Ribeira da Ponte da Pedra – Relatório da Campanha de escavação de 2003, In: Techne, Tomar : Arqueojovem, Associação Juvenil para a Preservação do Património Cultural e Natural, Nº 9, p. 21-54
- CUNHA, L. (1988) - As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere - Estudo de Geomorfologia. Coimbra, 329 p. (policopiado). Reeditado em 1990, com o mesmo título pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra, 329p.
- CURA, S. (2005) As indústrias (Macro)líticas do Médio Tejo: Uma condicionada e/ou eficaz exploração da matéria prima local, In Actas do 1º Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo, Edições Colibri, Lisboa, p. 71-80
- DUARTE, C. et al (1999) – The Early Upper Palaeolithic Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho (Portugal) and Modern Human Emergence in Iberia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 96 (1999) 7604-7609.
- ERIK TRINKAUS¹ SHARA E. BAILEY² JOÃO ZILHÃO (2001) -Upper Paleolithic human remains from the Gruta do Caldeirão, Tomar, Portugal, REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 4. número 2. 2001, pp.05-17
- FELIX, P. (1999) - O Final da Idade do Bronze no Centro-Oeste Peninsular: a Contribuição do Ribatejo Norte, Revista de Guimarães, Volume Especial II, Guimarães, pp.715-740
- FÉLIX, P. (2014) - Para uma aproximação às dinâmicas de transformação das sociedades da Idade do Bronze entre o Zêzere e o Atlântico (dos inícios do II aos inícios do I milénio a.n.e.), Revista ANTROPE, série monográfica nº 1, Instituto Politécnico de Tomar pp.203-250
- MARQUES, P. (1996) - Paisagem Cársica e Povoamento, Novo Contributo para o Estudo e Desenvolvimento do Passado Arqueológico de Alvaiázere. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia da Paisagem, Tomar, vol.I, pp.44, 68-70, 95, Vol. II, pp.81.

- MOURA, M. (1994) - Paisagem Cárstica e Povoamento. Contribuição para o Estudo da Distribuição Espacial das Estações da Idade do Bronze no Alto Ribatejo. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro (Opção Arqueologia), Escola Superior de Tecnologia de Tomar, 2 Vol., Vol.I, pp.34-35;92-95; 126-131, Vol.II, pp.LXX.
- OOSTERBEEK, L. (1994) - Echoes from the East: the Western Network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7.000-2.000 B.C., dissertação de doutoramento pela Universidade de Londres, Vol.II, pp.419.
- Séglie, D.; Oosterbeek, L; Figueiredo, A.; Colado, H. et alli (2002) – *A GUIDE OF GOOD PRACTICE FOR PRE-HISTORIC ART*, Tomar, Europeart.
- SILVA, M. (1994) - O Povoamento da Região de Alvaiázere no Final da Pré-história - Contributo para o Levantamento Arqueológico do Concelho de Alvaiázere; Perspetiva de Arqueologia Espacial para os Povoados: Alvaiázere 1 - Loureira - Sobral do chão - Ameixieira. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia, Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Vol.I, pp.27-28; 50-56, Vol. II, pp.LV.
- ZILHÃO, J. (1987) - A Gruta do Caldeirão (Pedreira, Tomar). Balanço de sete anos de escavações arqueológicas (1979 - 1985). Algar. Lisboa. 1, p. 29-38.
- ZILHÃO, J. e TRINKAUS, E. (1986) - Portrait of the artist as a child. Lisboa: IPA. Trabalhos de Arqueologia. 22, 58-91.